

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Estrategia para implementación de la Norma de Seguridad y Salud en Transtur

Autores: Lic. Sara María Brown Montero, MsC. Yulién Estrada Rodríguez

Resumen:

En el contexto actual, la implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST) se ha convertido en una prioridad para las empresas que buscan mejorar sus estándares de seguridad y cumplir con las regulaciones internacionales. La Sucursal Transtur Camagüey, a pesar de ser reconocida en el sector turístico, carece de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo formalmente establecido. Esto ha generado situaciones de riesgo laboral, falta de capacitación en SST y un incumplimiento parcial de las normativas nacionales e internacionales. La ausencia de un sistema estructurado basado en la Norma ISO 45001:2018 limita la capacidad de esta para identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales, lo que puede afectar negativamente la productividad, la reputación y la satisfacción de los clientes internos. A través de este estudio, se busca no solo mejorar las condiciones de trabajo, sino también fortalecer la competitividad de la sucursal en el mercado turístico internacional. En tal sentido, es objetivo de este trabajo diseñar una estrategia para la implementación de la Norma ISO 45001:2018 en la Sucursal Transtur Camagüey. Se aplican métodos y técnicas tales como encuestas, entrevistas, y revisión documental. El resultado de la investigación constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones en la Sucursal Camagüey, así como para la disminución de riesgos laborales, el cumplimiento normativo y mayor satisfacción del cliente interno.

Palabras claves: estrategia, procedimiento, sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo, ISO 45001

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

